

УДК 338.482.22

DOI: 10.5281/zenodo.17852377

СТАНЧЕНКО Лариса Юрьевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат географических наук; e-mail: larstan@yandex.ru*

СЕМЕНОВА Людмила Валерьевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук; e-mail: lsemenova@mail.ru*

ГАЛАЙ Мария Алексеевна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Студентка 1-го курса; e-mail: galay.04@inbox.ru*

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ СЛАБОУСВОЕННЫХ В РЕКРЕАЦИОННОМ ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

***Аннотация.** Калининградская область является субъектом Российской Федерации с высоким уровнем развития туризма, особенно таких видов, как водный, в связи с положением региона на берегу Балтийского моря. В связи с этим у приморских и более континентальных и восточных муниципальных образований области наблюдается дисбаланс в развитии, проявляющийся в степени освоения туристско-рекреационных ресурсов, наличия материальной базы и туристской инфраструктуры, что, в свою очередь, приводит к неравномерному экономическому развитию не только отдельных муниципалитетов, но и территорий, входящих в один муниципальный округ. Авторами была предпринята попытка провести комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала (ТРП) для целей оздоровительного туризма. Комплексный подход обусловлен многообразием рекреационных ресурсов – по генезису, функциям и пр. Основой послужила методика медико-биологической оценки как наиболее важная для развития оздоровительного туризма. Оценка рекреационного потенциала территории для целей оздоровительного туризма включает анализ природных ресурсов, климатических условий, инфраструктуры и социально-экономических факторов. Цель исследования – выявить малоиспользуемые в рекреации территории, которые благоприятны для лечебно-оздоровительного отдыха, и определить, насколько они пригодны для оздоровительного туризма и других видов отдыха. В статье обсуждается территория, которая рассматривается как потенциально подходящая для целей оздоровительного туризма; на основе научно-практического материала определены характеристики рекреационных ресурсов и сформирована покомпонентная оценка ключевых факторов, влияющих на развитие территории.*

***Ключевые слова:** оздоровительный туризм, Калининградская область, рекреационный потенциал, диспропорции в рекреационной освоенности, природные ресурсы, социально-экономические факторы, комплексный подход к оценке рекреационного потенциала, трудовые ресурсы*

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25–17–20027, <https://rscf.ru/project/25–17–20027/> и гранта Правительства Калининградской области (Соглашение № 03-С/2025 от 18.04.2025). Проект выполнен в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

Для цитирования: Станченко, Л. Ю. Особенности оценки рекреационного потенциала для целей оздоровительного туризма на примере слабоосвоенных в рекреационном отношении территорий Калининградской области / Л. Ю. Станченко, Л. В. Семенова, М. А. Галай // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 3, С. 191–203. DOI: 10.5281/zenodo.17852377.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 02.12.2025.

UDC 338.482.22

DOI: 10.5281/zenodo.17852377

Larisa Yu. STANCHENKO,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: larstan@yandex.ru

Lyudmila V. SEMENOVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: lsemenova@mail.ru

Mariya A. GALAI,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

1st year student; e-mail: galay.04@inbox.ru

ASSESSMENT FEATURES OF RECREATIONAL POTENTIAL FOR THE HEALTH TOURISM PURPOSES ON THE EXAMPLE OF POORLY DEVELOPED RECREATIONAL TERRITORIES OF THE KALININGRAD REGION

Abstract. Tourism, especially water sports, is highly developed in the Kaliningrad region, due to the region's location on the Baltic Sea coast. In this regard, the coastal and more continental and eastern municipalities of the region have an imbalance in development, manifested in the degree of development of tourist and recreational resources, the availability of material resources and tourist infrastructure, which, in turn, leads to uneven economic development not only of individual municipalities, but also of territories belonging to

one municipal district. The authors attempted to conduct a comprehensive assessment of the tourist and recreational potential (TRP) for the purposes of health tourism. The integrated approach is conditioned by the diversity of recreational resources – in terms of genesis, functions, etc. The basis was the method of medical and biological assessment as the most important for the development of health tourism. The assessment of the recreational potential of a territory for the purposes of health tourism includes an analysis of natural resources, climatic conditions, infrastructure, and socio-economic factors. The purpose of the study is to identify areas that are underutilized in recreation, which are favorable for therapeutic and recreational recreation, and to determine how suitable they are for recreational tourism and other types of recreation. The article discusses the territory, which is considered as potentially suitable for the purposes of health tourism; based on scientific and practical material, the characteristics of recreational resources are determined and a component-by-component assessment of the key factors influencing the development of the territory is formed.

Keywords: health tourism, Kaliningrad region, recreational potential, disparities in recreational development, natural resources, socio-economic factors, an integrated approach to assessing recreational potential, labor sources

Acknowledgments: The study was supported by Russian Science Foundation, project № 25–17–20027, <https://rscf.ru/en/project/25–17–20027/> and by the Government of the Kaliningrad region (Agreement № 03-C/2025 dated 18.04.2025). The project is implemented at the I.Kant Baltic Federal University.

For citation: Stanchenko, L.Yu., Semenova, L.V., & Galai, M.A. (2025). Assessment features of recreational potential for the health tourism purposes on the example of poorly developed recreational territories of the Kaliningrad Region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 191–203. DOI: 10.5281/zenodo.17852377. (In Russ.).

Article History

Submitted: . 08.10.2025.

Accepted: 02.12.2025.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Для развития оздоровительного туризма должен сложиться определенный комплекс природных, исторических и социально-экономических факторов. В случае с оздоровительной практикой это комфортный климат, ландшафтное разнообразие, культурно-исторические объекты и др.

Под слабой в рекреационном отношении освоенностью подразумевается отсутствие материальной базы и инфраструктуры для развития туризма при благоприятных рекреационных ресурсах, к которым традиционно относят совокупность природных и культурно-исторических компонентов территории [7, 10, 11].

По В. С. Коноплевой и др. [4, стр. 3] «... российские туристы рассматривают посещение Калининградской области прежде всего в целях лечебно-оздоровительного туризма (48 %) в сочетании с культурно-познавательным туризмом (28 %). Внутренние туристы предпочитают пляжный отдых (34 %) и лечебно-оздоровительный отдых (15 %) в приморской зоне Калининградской области». В регионе наблюдаются диспропорции в развитии туризма между западными приморскими и восточными муниципалитетами, и даже в пределах одного муниципального округа есть дисбаланс в развитии и организации различных видов отдыха.

Методика исследования

Объектом исследования послужила территория, входящая в границы кадастровых участков с кадастровыми номерами 39:05:061129:173,;174,;175,;1 и выделов №№ 1–29 44-го квартала, 45-го квартала Переславского участкового лесничества (южная часть леса Длинный), пруда Шиповский II (далее – исследуемая территория). Для проведения оценки ТРП по функционально-технологическому и психолого-эстетическому типу были также взяты смежные с исследуемой территорией, таким образом, площадь исследования с применением оценки по функционально-технологическому и психолого-эстетическому типу была расширена до 50 кв. км, так как для

проведения психолого-эстетической оценки требуется, например, пейзажное разнообразие, а для функционально-технологической – как можно большее разнообразие ресурсов для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Поэтому территория должна обладать более широким спектром объектов оценки. Учет и оценка ТРП расширенной по площади территории, безусловно, благоприятно скажется на социально-экономическом развитии всего Зеленоградского округа в целом. Оценка рекреационного потенциала проводилась применительно к территории, которая включает в себя не только искомые участки, но и прилегающие к ним земли Зеленоградского муниципального округа на удаленности от них от 0,7 до 7,5 км – пешеходная и велослудупность.

Рис. 1. Карта границ исследуемой территории [13]

Fig. 1. Map of the studied territory boundaries [13]

Методы исследования включали анализ литературных и архивных данных, сопоставление картографических и статистических материалов разного времени, полевые исследования.

При оценке рекреационного потенциала оцениваемые ресурсы были дифференцированы на три группы, отличающихся между собой генезисом и функциями входящих в них объектов:

- 1) природные объекты;

- 2) культурно-исторические объекты;
- 3) объекты хозяйственной деятельности и инфраструктуры.

Дополнительно была выделена группа

- 4) экологических показателей – уровень шума и уровень радиационного фона.

Группа 1. Природные объекты.

1.1. Климатические факторы. Для этих факторов при оценке ТРП чаще всего используют методику медико-биологической оценки, особенно когда оцениваемая территория предполагает рекреационное использование в форме оздоровительного туризма. По В.Ю. Кузину: «...Предмет исследования – условия биоклимата на открытой и закрытой местностях, типы погод, контрастность погод, влияние и степень комфортности среды природной и антропогенной и т.д. Физиологический (медико-биологический) аспект отражает степень комфортности для человека природных условий и климата (температура, осадки, влажность воздуха, ветер, солнечная радиация, класс погоды)» [5, с. 45]. По С.С. Андрееву выделяется «...три степени раздражающего влияния погодных условий на людей, в том числе метеочувствительных: раздражающий (высокая метеочувствительность), тренирующий (умеренная степень метеочувствительности), щадящий (слабая степень метеочувствительности)» [3, стр. 93].

1.2. Геоморфологические факторы. Рельеф для определения ТРП территории традиционно оценивается методом оценки эстетических свойств ландшафта.

Авторами исследования на базе классической методики [6, 12] была разработана шкала оценки эстетичности ландшафтов Калининградской области (табл. 1), основанная на гипсометрическом подходе с учетом системы расселения и системы землепользования [8]. В отличие от общепринятой методики, нами разработана не пятибалльная, а четырехбалльная шкала – исключена группа ландшафтов с очень низкой степенью эстетичности,

в которую входят болотно-озерные ландшафты. Причиной исключения стало отсутствие подобных ландшафтов в регионе. Свое разнообразие ландшафты получили вследствие пестрого литологического состава подстилающих пород и широкого спектра форм рельефа. В табл. 1 представлена краткая характеристика и степень эстетичности по четырехбалльной шкале для ландшафтов, распространенных по территории Калининградской области.

Табл. 1. Категории ландшафтов по степени эстетической ценности (составлено авторами)

Table 1. Landscape categories by degree of aesthetic value (compiled by the authors)

Балл	Категории эстетической ценности ландшафтов
4	Очень высокая эстетичность. Рельеф характеризуется высокой степенью расчлененности, растительный и животный мир имеют высокое биоразнообразие, имеются виды растений и животных, внесенных в Красную книгу региона, преобладает форма рельефа – моренные холмы или их группы. Степень сельскохозяйственного освоения высока только на равнинах основной морены. Крупных населенных пунктов мало, плотность населения невысока. К подобным ландшафтам относятся территории Виштынецкой и Вармийской возвышенностей.
3	Высокая эстетичность. Средняя или низкая расчлененность рельефа, преобладание возвышенных хорошо дренированных равнин. Также к ним относятся ландшафты морского и лагунного происхождения – приморские эоловые образования. Это прибрежные равнины Куршской и Балтийской кос с дюнами и пальве под хвойными лесами и песчаными пустошами на слабо развитых дерново-подзолистых и подзолистых почвах на эоловых песках
2	Средняя эстетичность. В пределах выровненного рельефа наблюдается разнообразие растительности, наблюдаются многочисленные долинны комплексы рек. В эту группу вошли комплексы с низинными и верховыми болотами и массивами переветренных песков с дюнами, и грядами под хвойными и смешанными лесами, в т.ч. польдерами – специфическими рукотворными ландшафтами, придающими привлекательность местности. Ландшафты флювиального происхождения. Например, древнедельтовая низменность реки Неман.
1	Низкая эстетичность. Отличаются выраженным равнинным рельефом и большими площадями сельхозугодий. Достаточно высокая степень антропогенной нагрузки. Ландшафты ледникового происхождения. К ним относятся плоские озерно-ледниковые равнины левобережной части реки Преголя.

Группа 2. Культурно-исторические объекты.

По Азар В. И.: «Для оценки рекреационной привлекательности... среди оцениваемых признаков были выделены: живописность, уникальность, познавательная ценность, сохранность, доступность (расстояние от ближайшей остановки транспорта... Полученная оценка сравнивается со шкалой: до 26 баллов – относительно привлекательные объекты; 26–50 баллов – привлекательные; 51–75 баллов – наиболее привлекательные)» [2, 12, стр. 24].

Группа 3. Объекты хозяйственной деятельности и инфраструктуры. Методики расчета.

Авторами была разработана пятиступенчатая шкала оценки по социально-экономическому блоку:

- 0–20 баллов – низкие социально-экономические показатели рекреационного потенциала; 20–40 – невысокие;
- 40–60 – относительно высокие;
- 60–80 – высокие;
- более 80 – максимально высокие.

Для оценки социально-экономического блока были взяты стандартные показатели оценки, предоставленные в официальных открытых источниках – Инвестиционный паспорт Зеленоградского МО и Паспорт муниципального образования «Зеленоградский МО». Ряд показателей был рассчитан авторами. Социально-экономические показатели оцениваются по всему муниципальному округу, т.к. площадь исследуемой территории, количество населенных пунктов и ряд других показателей не входят в статистическую обработку и не публикуются на официальных сайтах Росстата и иных документах.

Группа 4. Группа экологических факторов.

В группу экологических факторов было включено два показателя: уровень шумового загрязнения и уровень радиационного фона.

Для оценки радиационного фона был использован ландшафтно-геохимический

подход, заключающийся в одновременном изучении химического состава компонентов ландшафта в пределах одного элементарного ландшафта и смежных с ним элементарных ландшафтов. Элементарные ландшафты, сменяющие друг друга от местного водораздела к местной депрессии, связанные между собой миграцией веществ, представляют собой геохимически сопряженный ряд – катену. Соотношение площадей элювиальных, трансэлювиальных, трансаккумулятивных и трансупераккумулятивных элементарных ландшафтов указывает на преобладание или зон выноса или частичной аккумуляции химических элементов. Если аккумуляция происходит в нижних частях катены, то преобладает природный тип течения миграционных процессов химических элементов или их соединений. Для радиоактивных элементов действует та же модель выноса и накопления – повышенные значения радиационного фона должны наблюдаться в депрессиях рельефа.

Исследования радиационного фона производились дозиметром «ЭКОЛОГ мини», нормальный радиационный фон – это значения от 0,1 до 0,2 мкЗв/ч (10–20 мкР/ч).

Уровень шума измерялся профессиональным приложением Sound Meter Pro. Звук 45 дБ как безопасный уровень шума для города [1].

Результаты исследования

Группа 1. Климатические условия, оцененные с помощью медико-биологического метода, определены как тренирующие (пять групп показателей), щадящие (одна группа показателей) и благоприятный по одному показателю (температура воздуха). К раздражающим факторам относятся только два: продолжительность купального сезона (менее 60 дней) и продолжительность залегания устойчивого снежного покрова (менее 50 дней). С учетом географического расположения исследуемой территории и специфики функционирования ее после введения в эксплуатацию данные исключения могут не рассматриваться как ограничивающие рекреацию.

Распределение режимов по группам показателей:

1. Температура воздуха – благоприятная.
2. Ультрафиолетовый режим – щадящий (комфортный).
3. Инсоляционный режим – тренирующий.
4. Термический режим – тренирующий, за исключением одного показателя.
5. Ветровой режим – тренирующий.
6. Влажность – тренирующий и щадящий.
7. Повторяемость дождливых погод – тренирующий.
8. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – раздражающий.

В учет принимались те метеофакторы, которые действуют на человека круглосуточно. Оценка (преимущественно тренирующие и щадящие показатели) показала самые оптимальные виды режимов в целях рекреации и оздоровления. Если сравнивать исследуемую территорию по медико-биологическим показателям с приморской зоной, где располагаются все приморские курорты, в том числе федерального значения, то проанализированные показатели для этих двух территорий проявляются идентично, а некоторые (штормовые проявления, сильные ветры и пр.) являются более благоприятными.

Ландшафты исследуемой территории отнесены к категории «ландшафты с очень высокой эстетичностью». Среди равнинных ландшафтов Калининградской области исследуемые характеризуются значительной расчлененностью рельефа – сочетание положительных и отрицательных форм рельефа (холмы, овраги, эрозионные врезы долин ручьев, в т.ч. специфические формы ледниковых образований, характерных только для данной территории). Самая высокая точка Самбийского полуострова также находится в пределах исследуемой территории – гора Гальтгарбен. Обилие вершин холмов, в том числе на линии горизонта, обилие залесенных вершин и склонов, сочетающихся с открытыми пространствами в лесистом пейзаже, относительно невысокая урбанизированность пейзажа – все перечисленное позволяет оценить

эстетичность ландшафтов на максимальную оценку. Оценка эстетического состояния ландшафтов показала максимальное количество (4 балла) по данному показателю, что указывает на высокий рекреационный потенциал ландшафтов, т.к. рельеф является базовым компонентом ландшафтной структуры.

Группа 2. Культурно-исторические объекты, находящиеся в пределах исследуемой территории, были систематизированы в несколько групп (табл. 2). В итоге анализ и оценка потенциала культурно-исторических объектов позволили получить следующие данные (табл. 2).

По насыщенности культурно-историческими объектами территория определена как привлекательная (26–50 баллов). Наибольший вес принадлежит таким показателям, как уникальность и познавательная ценность – все выявленные объекты единичные, не повторяются на других территориях и имеют богатую историю. Показатель сохранности объектов снижает общую оценку, так как большинство выявленных культурно-исторических объектов относятся к довоенному времени, никогда не ремонтировались и не реставрировались. Все объекты находятся в хорошей транспортной доступности и в живописных выразительных ландшафтах (рис. 2).

Рис. 2. Культурно-исторические объекты исследуемого района (составлено авторами)

Fig. 2. Cultural and historical objects of the studied area (compiled by the authors)

По соотношению функциональных зон (селищные, сельскохозяйственные, зеленые) можно выделить доминирующую по площади

Табл. 2. Оценка рекреационной привлекательности историко-культурных объектов (составлено авторами)

Table 2. Recreational attractiveness assessment of historical and cultural sites (compiled by the authors)

№	Историко-культурный объект (название, местоположение)	Критерии, баллы				
		Живописность	Уникальность	Познавательная ценность	Сохранность	Доступность
1	Орденская, позднее лютеранская кирха XIV века (Логвино)	5	5	5	1	5
2	Орденская, позднее лютеранская кирха XIV века (Кумачево)	5	5	5	3	5
3	Гора Гальтграбен (Кумачево –Переславское)	5	5	5	5	5
4	Смотровая беседка (Колосовка)	5	5	5	3	5
5	Памятник Герману Теодору Гофману (Колосовка)	5	5	5	3	5
6	Братская могила советских воинов (Переславское)	5	5	5	5	5
7	Придорожные аллеи	5	5	5	5	5
8	Гидротехнические сооружения совокупно	5	5	5	3	5
9	Историческая сельская застройка	5	5	5	3	5
10	Археологические объекты (курганы, городища) совокупно	3	5	5	3	3
Средний балл:		4,8	5	5	3,4	4,8

непрерывную зону леса Длинный (более 15 кв. м) и зеленые зоны вдоль многочисленных ручьев и каналов, образующих экологический узел с зелеными биокоридорами экологического каркаса территории.

По шкале оценки социально-экономических показателей исследуемая территория относится к группе невысоких (20–40 баллов), в отличие от всей территории Зеленоградского МО (80 баллов, группа высоких показателей).

Показатели, соответствующие Зеленоградскому МО, выделены в табл. 3 голубым цветом, показатели исследуемой территории – оранжевым. Ячейки с не найденными или неподсчитанными показателями цветом не выделены.

Группа 4. Уровень радиационного фона по всей территории находится в норме. Минимальные значения составляют 8–9 мкР/час, максимальные – 20 мкР/час. Безопасная для человека доза составляет 50 мкР/час. Радиационный фон по территории меняется

слабо и зависит от положения точки измерения в рельефе и подстилающей поверхности. Максимальные уровни фона отмечены в понижениях рельефа (рис. 3, 4), что говорит о природной направленности процесса миграции элементов.

Рис. 3. Уровень радиационного фона (составлено авторами)

Fig. 3. Radiation level (compiled by the authors)

Табл. 3. Оценка социально-экономического блока (составлено авторами)

Table 3. Assessment of the socio-economic block (compiled by the authors)

№	Параметры оценки	Шкала баллов				
		1 б.	2 б.	3 б.	4 б.	5 б.
КОМПОНЕНТ «ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ»						
1	Плотность автодорог, км на 100 кв. км	1–19	20–39	40–79	80–119	>120
2	Удаленность от центра региона, км	>400	300–399	200–299	100–199	0–99
3	Разнообразие видов транспорта, балл	1	2	3	4	5
4	Транспортные связи с соседними округами, балл	1	2	3	4	5
КОМПОНЕНТ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»						
5	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. руб.	10–19	20–29	30–39	40–49	>50
6	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	0–2,9	3–5,9	6–8,9	9–11,9	>12
7	Полезные ископаемые и природные ресурсы, используемые в курортном деле (оздоровлении), ед.	1	2	3	4	5
КОМПОНЕНТ «НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ»						
8	Плотность населения, чел./кв. км	<1	1–9	10–49	50–99	>100
9	Среднесписочная численность работников в сфере туризма, чел.	0–11	12–23	24–35	36–47	>48
10	Категория состояния здоровья населения, ранги	<40	41–60	61–80	81–90	>90
КОМПОНЕНТ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»						
11	Оборот розничной торговли, млн руб. / на 1 тыс. чел.	0–0,29	0,3–0,59	0,6–0,89	0,9–1,19	1,2
12	Количество объектов розничной торговли, ед.	50–89	90–129	130–169	170–209	>210
13	Количество столовых, закусочных, ед.	0–1	2–3	4–5	6–7	<8
14	Количество ресторанов, кафе, баров, ед.	0–1	2–3	4–5	6–7	<8
15	Объекты для организации досуга и развлечений, разнообразие в баллах	1	2	3	4	5
16	Учреждения культурно-досугового типа, ед.	0–2	3–5	6–8	9–11	>12
17	Учреждения культуры (клубные образования), ед.	<50	30–50	50–70	70–100	>100
18	Количество турфирм, туристских организаций, ед.	<2	3	4	5	>5
19	Операторы мобильной связи, ед.	1	2	3	4	>5
20	Интернет-провайдеры, ед.	1–2	3–5	6–8	9–11	>12
ИТОГО:		80 – весь Зеленоградский МО 40 – по исследуемой территории				

Рис. 4. Распределение радиационного фона, катена № 1 (точки 1–2–3–4) (составлено авторами)

Fig. 4. Distribution of the radiation, “quaterna” No. 1 (points 1–2–3–4) (compiled by the authors)

Уровень шума, безопасный для человека, составляет 80 дБ. Колебания уровня шума в пределах исследуемой территории небольшие и варьируют от 32 до 39 дБ. Максимальные значения наблюдаются в нескольких локациях и имеют смешанный генезис – от природного (шум падающей воды на ручье, шум ветра в кронах деревьев) до антропогенного (ближе к дороге), но все показания находятся в пределах нормы (рисунок 5).

Рис. 5. Уровень шума (составлено авторами)

Fig. 5. Noise level (compiled by the authors)

Исследуемые участки граничат с 44-м кварталом Переславского участкового лесничества (лесопарковая зона). В связи с этим в пределах исследуемой территории и прилегающего к ней квартала (№ 44) должна осуществляться охрана леса: система предусмотренных законом юридических мер, направленных на обеспечение

рационального использования лесов – предотвращение истощения, загрязнения, разрушения лесного комплекса.

Об экологической устойчивости исследуемой территории также говорит ряд косвенных признаков – наличие муравейников (сеть муравейников лесных рыжих муравьев), следы обитания косуль, кузницы дятла, лежки кабанов и пр.

Выводы: по ряду экологических показателей исследуемая территория является экологически чистой, измеряемые показатели значительно ниже, чем фоновые значения и нормы (в соответствии с Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах») [1].

Выводы

- 1) Природные ресурсы определяющим образом формируют туристское пространство исследуемой территории, в пределах исследуемой территории природные ресурсы (при условии охраны и рационального природопользования) отнесены к категории стабильных и благоприятных для производства туристского продукта – климатические риски здесь меньше, чем в пределах прибрежных территорий Зеленоградского ГО. Наиболее привлекательными и благоприятными для формирования туристского продукта являются геоморфологические и климатические факторы. Ландшафты исследуемой территории отнесены к категории «ландшафты с очень высокой эстетичностью», что указывает на высокий рекреационный потенциал ландшафтов, т. к. рельеф является базовым компонентом ландшафтной структуры.
- 2) По насыщенности культурно-историческими объектами территория определена как привлекательная (26–50 баллов).
- 3) Исследуемая территория обладает хорошей транспортной доступностью, что также является положительным фактором развития туризма в данном районе.

- 4) Несмотря на удаление от моря и небольшие размеры, исследованная территория тем не менее обладает значительным ресурсным потенциалом, а ряд факторов даже превосходит приморскую зону по своим уникальным особенностям и потенциалу (более разнообразный расчлененный рельеф, более богатое видовое разнообразие растительности, климатическая безопасность и климатические показатели). Единственный вид туризма, который не имеет возможности развиваться в пределах исследуемой территории, – это морской, все остальные виды туризма, развивающиеся в приморской зоне, могут здесь успешно формироваться и преуспевать.
- 5) Исследуемая территория обладает редким ландшафтным разнообразием, и, несмотря на небольшую территорию совокупность компонентов ландшафта, закономерно связанных друг с другом в единое целое, придает ей особые рекреационные свойства.
- 6) В пределах исследуемой территории обязательно должен соблюдаться комплекс мероприятий, направленных на сохранение возможности выполнения ландшафтом ресурсовоспроизводящих и средоформирующих функций.
- 7) Одна из стратегий управления пространственным неравенством – выравнивающая. Она нацелена в том числе на снижение рисков социальной нестабильности. Создание на исследуемой территории рекреационной территории – обустройство сети экотроп, строительство рекреационного центра и другие подобные мероприятия – будет являться таким механизмом, направленного на смягчение территориальных различий Зеленоградского МО.

Список источников

1. СанПин 2.2.4.3359–16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» от 21 июня 2016 г. № 81.
2. Азар В. И. Экономика и организация туризма. / В. И. Азар // Под ред. С.Ю. Житенева. Вступ. Статья С. Ю. Житенева, Ю.С. Путрика. М.: Международная общественная туристская академия, 2011. – 180 с.
3. Андреев С. С. Метеотропность / С. С. Андреев // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2007. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/meteotropnost> (дата обращения: 22.09.2025).
4. Коноплева В. С. Формы и перспективные направления развития туризма в Калининградской области / В. С. Коноплева, А. В. Герасимова, И. А. Коноплева // ЭВ. –2023. – № 2(33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-perspektivnye-napravleniya-razvitiya-turizma-v-kaliningradskoy-oblasti> (дата обращения: 21.09.2025).
5. Кузин В. Ю. Потенциал туристских территорий [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистрантов по направлению подготовки «География» / В. Ю. Кузин. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2022. – 1 электрон. ISBN 978-5-7513-3338-6.
6. Лозбенева Э. А. Методические подходы к оценке эстетических свойств ландшафтов. / Э. А. Лозбенева // Вестник РУДН. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности, 2022. – № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-esteticheskikh-svoystv-landshaftov> (дата обращения: 11.01.2024).
7. Николаенко Т. В. Рекреационная география. / Т. В. Николаенко – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с. (стр. 36)
8. Романова Е. А. Современные ландшафты Калининградской области как отражение динамики землепользования / Е. А. Романова, О. Л. Виноградова // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки. – 2015. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-landshafty-kaliningradskoy-oblasti-kak-otrazhenie-dinamiki-zemlepolzovaniya> (дата обращения: 11.01.2024).

9. Сеницын И. С. Биоклиматическая характеристика территории в медико-географических целях / И. С. Сеницын, И. М. Георгица, Т. Г. Иванова // Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bioklimaticheskaya-harakteristika-territorii-v-mediko-geograficheskikh-tselyah> (дата обращения: 16.01.2024).
10. Строчко О. Д. Туристская освоенность административных районов Витебской области / Л. Д. Строчко, С. В. Чубаро // Туризм и гостеприимство. – 2018. – № 1. – С. 75–81.
11. Шакле Суара С. А. Рекреационная освоенность территории как объект географического исследования: теоретические аспекты / С. А. Шакле Суара, Л. И. Попкова // Географическая среда и живые системы. – 2019. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rekreatsionnaya-osvoennost-territorii-kak-obektgeograficheskogo-issledovaniya-teoreticheskie-aspekty> (дата обращения: 22.09.2025).
12. Юванен Е. И. Оценка рекреационно-туристской привлекательности территории / Е. Н. Юванен, Ю. Д. Шмидт // Практический маркетинг. – 2006. – № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rekreatsionno-turistskoy-privlekatelnosti-territorii> (дата обращения: 22.09.2025).
13. Схема территориального планирования Калининградской области. Сайт Министерства градостроительной политики Калининградской области. URL: https://mingrad.gov39.ru/data/shema-terplanirovaniya___shema.php (дата обращения: 08.11.2025).

References

1. SanPiN 2.2.4.335916 (2016). *Sanitarnoepidemiologicheskie trebovaniya k fizicheskim faktoram na rabochikh mestakh [Sanitary and epidemiological requirements for physical factors in the workplace]*. Approved by Resolution No. 81 of the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation dated June 21, 2016. (In Russ.).
2. Azar, V. I. (2011). *Ekonomika i organizatsiya turizma [Economics and organization of tourism]*. Moscow: International Public Tourism Academy. (In Russ.).
3. Andreev, S. S. (2007). *Metetotropnost' [Metetotropism]*. *Izvestiya vuzov. SeveroKavkazskiy region. Seriya: Estestvennye nauki [University News. North Caucasus Region. Series: Natural Sciences]*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metetotropnost> (Accessed on September 22, 2025). (In Russ.).
4. Konopleva, V. S., Gerasimova, A. V., Konopleva, I. A. (2023). *Formy i perspektivnye napravleniya razvitiya turizma v Kaliningradskoy oblasti [Forms and prospective directions of tourism development in the Kaliningrad region]*. *EV*, 2(33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-perspektivnye-napravleniya-razvitiya-turizma-v-kaliningradskoy-oblasti> (Accessed on September 21, 2025). (In Russ.).
5. Kuzin, V. Yu. (2022). *Potentsial turistskikh territoriy [Tourism territory potential]: textbook for master's students in Geography*. Yakutsk: NEFU Publishing House. ISBN 9785751333386. (In Russ.).
6. Lozbeneva, E. A. (2022). *Metodicheskie podkhody k otsenke esteticheskikh svoystv landshaftov [Methodological approaches to assessing the aesthetic properties of landscapes]*. *Vestnik RUDN. Seriya: Ekologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti [RUDN Journal. Series: Ecology and Life Safety]*, 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-esteticheskikh-svoystv-landshaftov> (Accessed on January 11, 2025). (In Russ.).
7. Nikolaenko, T. V. (2001). *Rekreatsionnaya geografiya [Recreational geography]*. Moscow: VLADOS. (In Russ.).
8. Romanova, E. A., Vinogradova, O. L. (2015). *Sovremennye landshafty Kaliningradskoy oblasti kak otrazhenie dinamiki zemlepolzovaniya [Modern landscapes of the Kaliningrad region as a reflection of land use dynamics]*. *Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta im. I. Kant. Seriya: Estestvennye i meditsinskie nauki [Bulletin of Immanuel Kant Baltic Federal University. Series: Natural and Medical Sciences]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-landshafty-kaliningradskoy-oblasti-kak-otrazhenie-dinamiki-zemlepolzovaniya> (Accessed on January 11, 2025). (In Russ.).
9. Sinitsyn, I. S., Georgitsa, I. M., Ivanova, T. G. (2013). *Bioklimaticheskaya kharakteristika territorii v medikogeograficheskikh tselyakh [Bioclimatic characteristics of a territory for medicalgeographical purposes]*. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik [Yaroslavl Pedagogical Bulletin]*, 4. URL: <https://>

- cyberleninka.ru/article/n/bioklimaticheskaya-harakteristika-territorii-v-mediko-geograficheskikh-tselyah (Accessed on January 16, 2025). (In Russ.).
10. Stochko, O. D., Chubarov, S. V. (2018). Turistskaya osvoennost' administrativnykh rayonov Vitebskoy oblasti [Tourism development of administrative districts in Vitebsk region]. *Turizm i gostepriimstvo [Tourism and Hospitality]*, 1, 75–81. (In Russ.).
 11. Shakle Suara, S. A., Popkova, L. I. (2019). Rekreatsionnaya osvoennost' territorii kak obekt geograficheskogo issledovaniya: teoreticheskie aspekty [Recreational development of a territory as an object of geographical research: theoretical aspects]. *Geograficheskaya sreda i zhivye sistemy [Geographical Environment and Living Systems]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rekreatsionnaya-osvoennost-territorii-kak-obektgeograficheskogo-issledovaniya-teoreticheskie-aspekty> (Accessed on September 22, 2025). (In Russ.).
 12. Yuvanov, E. I., Shmidt, Yu. D. (2006). Otsenka rekreatsiionnoturistskoy privlekatelnosti territorii [Assessment of recreational and tourist attractiveness of a territory]. *Prakticheskiy marketing [Practical Marketing]*, 10. Retrieved from URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rekreatsiionno-turistskoy-privlekatelnosti-territorii> (Accessed on September 22, 2025). (In Russ.).
 13. *Skhema territorialnogo planirovaniya Kaliningradskoy oblasti [Territorial planning scheme of the Kaliningrad region]*. Ministry of Urban Development Policy of the Kaliningrad Region. URL: https://mingrad.gov39.ru/data/shema-terplanirovania___shema.php (Accessed on November 08, 2025). (In Russ.).